

СОТРУДНИЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, МАХАЛЛИ И СЕМЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНКЛЮЗИВНОЙ СРЕДЫ

¹Алибаев Дониёржон Шухратжонович, ²Матякубова Динара Азамат кизи

¹докторант (PhD) УзНИИПН

²самостоятельный соискатель (PhD) УзНИИПН

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11186793>

***Аннотация.** В данном тезисе рассматривается роль сотрудничества между образовательными учреждениями, махаллями и семьями в создании и поддержании эффективной инклюзивной среды.*

***Ключевые слова:** инклюзивная среда, семья, махалля, равенство, эффективность, взаимодействие, образовательные учреждения.*

Введение. Инклюзивное образование - это не просто включение детей с особыми образовательными потребностями в обычные классы, это создание среды, где каждый ученик, независимо от своих способностей и потребностей, получает поддержку и возможность развиваться. Однако для достижения такой среды необходимо активное взаимодействие между образовательными учреждениями, махалли и семьями. Сотрудничество между образовательными учреждениями, махалли и семьями играет определяющую роль в создании инклюзивной образовательной среды. Это сотрудничество основано на понимании того, что для обеспечения качественного обучения каждому ученику необходимо объединить усилия всех участников образовательного процесса.

Основная часть.

Образовательные учреждения играют ключевую роль в создании инклюзивной среды. Они должны предоставлять ресурсы, обучение и поддержку учителям, чтобы они могли эффективно работать со всеми учениками, адаптировать программу обучения и методики для различных потребностей, а также создавать без барьерную среду, где каждый чувствует себя равным. Образовательные учреждения должны обеспечить доступность и равные возможности для всех учеников. Это включает в себя не только обучение, но и создание безбарьерной среды, адаптированной для различных потребностей и способностей учащихся.

Махалля также играет важную роль в поддержке инклюзивного образования. Они могут предоставлять дополнительные ресурсы, поддерживать образовательные программы и инициативы, а также создавать условия для включения детей с особыми потребностями в жизнь местного сообщества. Кроме того, махалли могут помогать семьям получать доступ к необходимым услугам и поддержке. Махалля играет важную роль в поддержке и развитии инклюзивного образования. Махалли могут предоставлять дополнительные ресурсы, включая помощь в организации мероприятий и мастер-классов, а также создавать благоприятные условия для включения детей с особыми потребностями в общественную жизнь.

Семьи также играют важную роль в инклюзивном образовании. Они должны активно участвовать в образовательном процессе своего ребенка, быть в курсе его потребностей и успехов, а также сотрудничать с учителями и другими специалистами для

обеспечения наилучшей поддержки и развития. Семьи являются ключевыми партнерами в образовательном процессе. Их активное участие и поддержка необходимы для успешной адаптации и развития каждого ученика. Семьи могут обеспечивать домашнюю поддержку, сотрудничать с учителями и специалистами, а также помогать своим детям интегрироваться в широкое общество.

Взаимодействие между образовательными учреждениями, махалли и семьями является ключевым для обеспечения эффективности инклюзивной среды. Это включает в себя регулярное общение, совместное планирование и решение проблем, а также сотрудничество в создании индивидуальных образовательных планов для учеников с особыми потребностями. Кроме того, важно также проводить обучающие мероприятия для всех участников процесса с целью повышения их компетенций и осознания важности инклюзивного образования. Взаимодействие между учреждениями, махалли и семьями включает в себя не только обмен информацией, но и совместное планирование и реализацию образовательных программ, а также решение текущих проблем и вызовов. Это требует от всех сторон гибкости, терпимости и готовности к сотрудничеству.

Вывод. В заключении, стоит подчеркнуть, что Сотрудничество образовательных учреждений, махалли и семей играет решающую роль в создании инклюзивной среды, где каждый ученик имеет равные возможности для обучения и развития. Только благодаря совместным усилиям мы можем обеспечить инклюзивное образование, которое будет эффективным и доступным для всех. Инклюзивное образование - это не просто задача для образовательных учреждений, это вызов для всего общества. Только через совместные усилия учреждений, махалли и семей мы сможем создать среду, где каждый ученик будет иметь возможность раскрыть свой потенциал и стать полноправным членом общества.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Азизходжаева Н.Н. Педагогические технологии и педагогическое мастерство. – Т.: Молия, 2002.
2. Туленова Г.Ж. Ешлар ижтимоий фаоллигини оширишда маънавий омилнинг роли : фалсафа фан. док. дис. Тошкент. – 2006.
3. Харченко С. А. Развитие культуры сотрудничества будущего педагога: Вестн. Вост.-Сиб. гос. акад. образования. – 2010.
4. Попова М. Н., Прокопьева М. М. Социальнопедагогическое партнерство школы и семьи как средство повышения родительской компетентности: Современные наукоемкие технологии. – 2015.